

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В МЕЖАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ**Білявська Т.**

*кандидат філологічних наук,
доцент кафедри початкової та дошкільної освіти
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського*

SPECIFICATIONS OF FORMATION OF SPELLING COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITHIN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION**Bilyavska T.**

*candidate of philology science,
docent Department of Primary and Preschool Education
Mykolayiv National University of V.O. Sukhomlynsky*

Анотація

У статті досліджено проблему орфографічної компетенції майбутніх учителів початкової школи. Обґрунтовано, що орфографічна компетенція є важливою складовою лінгвістичної компетентності. У результаті дослідження визначено, що рівень мовної підготовки майбутнього вчителя відповідає сучасним запитам суспільства. Окреслено специфіку формування орфографічної компетенції майбутніх учителів початкової школи в умовах сучасного освітнього процесу вищого навчального закладу.

Abstract

The article investigates the problem of spelling competence of future primary school teachers. It is substantiated that spelling competence is an important component of linguistic competence. As a result of the research it was determined that the level of language training of the future teacher meets the modern demands of society. The specifics of formation of spelling competence of future primary school teachers in the conditions of modern educational process of higher educational institution are outlined.

Ключові слова: професійна освіта, якість освіти, лінгвістична компетентність, орфографічна компетенція, майбутній учитель, початкова школа.

Keywords: professional education, quality of education, linguistic competence, spelling competence, future teacher, primary school.

Актуальність дослідження. Не викликає заперечень теза про те, що знати орфографічні правила та вміти застосовувати їх на письмі – це загальновизнані вимоги до кожної сучасної людини. Відомо, що основні навички грамотного письмового мовлення ми набуваємо в межах загальноосвітньої школи. Варто зазначити, що для певних груп населення цього обсягу знань достатньо. Проте існує певна категорія професій, для яких знання мови є основним робочим інструментом. Відповідно й вимоги до рівня їхнього писемного мовлення мають бути значно вищими. Серед них чільне місце посідають вчителі, які формуватимуть навички правопису учнів. У цьому контексті особливо важливим видається рівень правописних знань саме вчителя початкової школи, який закладе основи грамотного письма учнів.

Формування ключових компетентностей та створення ефективних механізмів їхнього впровадження є сьогодні одним із ефективних шляхів оновлення змісту освіти [6]. У цьому контексті важливими є наукові дослідження таких вчених, як-от: В. Беляєв, М.Вашуленко, М. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, К. Клімова, І. Кочан, Л. Кравець, В. Мельничайко, М. Остапенко, Л. Пономар, М.Пентилюк, Ю. Рашкевич, Л. Скуратовський, Л. Струганець, Г. Шелехова та інші.

Важливе значення для аналізу компетентних основ формування лінгвістичної грамотності майбутніх учителів початкових класів мають наукові розвідки зарубіжних учених. Наприклад, у доповіді Ж. Делора «Освіта. Прихований скарб» висвітлено основні критерії та показники успішної професійної підготовки фахівців, які безпосередньо пов'язані з компетентним підходом до освіти [5]. Європейську інтерпретацію компетенцій (як складових компетентності) викладено у спеціальному документі – «Ключові компетенції для Європи». Цей документ було розроблено та затверджено у 1996 році Радою Європи (Г. Халаж (G.Halasz). Тут враховано вимоги ринку праці, економічна специфіка європейських держав та інші фактори [1]. Поняття «лінгвістична компетентність» (linguistic competence) відповідно до теорії мови запропонував Ноам Аврам Хомський (Chomsky). Одним із головних мотивів у дослідженнях М. Хомського було прагнення знайти пояснення двом найважливішим фактам – творчому використанню мови людьми та дивовижному феномену засвоєння мови дітьми [7].

Важливо, що орфографічна компетенція – невід'ємна складова лінгвістичної компетентності. Проте спеціальних досліджень щодо проблем фор-

мування цієї компетенції у вищому навчальному закладі вкрай мало. Аналіз наукових праць свідчить про те, що не виявлено факторів, що впливають на процес формування зазначеної компетенції; недостатньо висвітлено показники сформованості орфографічної компетенції студентів; не визначено та не реалізовано можливості самоосвітньої діяльності студентів саме у цьому контексті.

У науковій розвідці використано теоретичні та емпіричні методи. У межах теоретичних методів здійснено аналіз та синтез літератури з лінгводидактики та сучасної української літературної мови; аналіз державних документів з мовної освіти; аналіз змісту підручників та навчальних посібників з української мови для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів; аналіз писемного мовлення майбутніх спеціалістів зі спеціальності «Початкова освіта»; аналіз та синтез передового досвіду роботи вчених, викладачів філологічних дисциплін педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Логіка дослідження передбачає визначення специфіки формування орфографічної компетенції майбутніх спеціалістів. Під специфікою формування цієї компетенції ми розуміємо сукупність певних ознак, характерних рис та закономірностей, властивих тільки зазначеному процесові. Отже, було визначено такі *особливості формування орфографічної компетенції*.

Базовий рівень знань студентів першого курсу. Як засвідчує педагогічна дійсність, більшість студентів, які вступають на перший курс, мають різні рівні мовної підготовки. Важливо відзначити, що через економічні, політичні та соціальні проблеми в державі роль сучасного вчителя є частково знеціненою. Відповідно, у рейтингу престижних спеціальностей ця професія посідає останні позиції. Тому на спеціальність «Початкова освіта» здебільшого вступають студенти із середнім рівнем знань, а іноді й взагалі з низьким. Як наслідок, серед сучасного контингенту студентів, які обрали спеціальність «вчитель початкової школи», маємо незначну кількість здобувачів вищої освіти із високим рівнем знань, зокрема з української мови. А це означає, що постає питання якісної лінгвістичної підготовки з української мови в межах вищого навчального закладу.

Особливості спільної діяльності викладачів та студентів. Значне скорочення аудиторної роботи в процесі вивчення лінгвістичних дисциплін на спеціальності «Початкова освіта». По-перше, скорочено кількість годин з курсу «Сучасна українська літературна мова»; по-друге, такий предмет, як «Практикум з українського правопису», об'єднано із іншою дисципліною. Важливо зазначити, що саме в межах зазначених предметів ми маємо сформувати орфографічну компетенцію майбутніх учителів початкової школи, оскільки згідно з робочою програмою з курсу «Сучасна українська літературна мова» (для студентів спеціальності «Початкова освіта») передбачено вивчення розділу «Орфографія». Відповідно до змісту цього розділу студенти

засвоюють принципи українського правопису, орфографічні норми та правила. Однак через значне скорочення годин, на вивчення цього матеріалу заплановано одне аудиторне заняття, або взагалі ці теми рекомендовано вивчати та опрацьовувати самостійно.

Навчально-методичне забезпечення. Відомо, що, коли постають дискусійні правописні питання, варто звертатися до лексикографічних джерел. Але і тут є проблема: низка орфографічних словників, у тому числі й академічних, потребують оновлення та перевидання. «Орфографічні словники, видані різними авторами, по-різному трактують положення згаданого правопису, або взагалі орієнтуються на альтернативні орфографічні концепції (те саме і стосується багатьох словників-довідників з правопису, підручників, посібників)» [9, с. 6]. Таким чином, тут виникає проблема навчально-методичного забезпечення, яка є вкрай важливою саме в навчальних закладах.

На нашу думку, у питанні формування орфографічної компетенції в межах вищого навчального закладу ефективним видається використання сучасних педагогічних технологій навчання. Так, на лекціях варто було б застосовувати: технологію проблемного навчання, технологію концентрованого навчання (у межах цієї технології передбачено глибоке вивчення предмета за рахунок об'єднання певних тем за блоками), інтерактивні технології (інтерактивна лекція, робота з відео- та аудіоматеріалами, робота з наочними посібниками, «той, хто навчається, виконує роль викладача», «кожен навчає кожного»). На практичних заняттях варто застосувати технологію критичного мислення або технологію мозкового штурму: «обернений мозковий штурм», «подвійний мозковий штурм», «конференцію ідей», метод кейсів. У цьому контексті результативним є формування науково-дослідної діяльності студентів (наукові семінари, тези, статті). Не втрачає своєї актуальності й технологія контролю та атестації. Вважаємо за необхідне підкреслити, що важливо застосовувати такі види контролю системно та обґрунтовано (маємо на увазі письмовий та усний контроль, фронтальний та індивідуальний, а також вибірковий, підсумковий та поточний контроль).

Тут варто зазначити, що в сучасних вищих навчальних закладах надають перевагу такому виду перевірки знань, як тестування. Не викликає заперечень, що це один з ефективних методів роботи зі студентами. Особливої популярності набувають різнорівневі тести. Але, на наш погляд, у контексті перевірки правильності правопису цей метод не повинен переважати. Тому на практичних заняттях доречним видається вдаватися також до комплексних контрольних робіт із різними видами завдань, виконання вправ. Особливо ефективними вважаємо «вправи з ключами». Така робота надає альтернативу як студенту, так і викладачу. У студентів є перспектива з'ясувати, чи правильно виконано завдання, а викладач має можливість впродовж незначного відрізка часу перевірити велику кількість робіт.

Висновки. Немає сумнівів, що орфографічна грамотність – безумовний показник професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Однак сьогодні ще досить гостро постає проблема орфографічної компетенції майбутніх спеціалістів. Не викликає заперечень, що якісна мовна підготовка вчителя не визначається лише цією складовою. Вважаємо за необхідне наголосити, що сучасні реалії вимагають реформування системи вищої освіти. Відповідно до цього видається актуальним глибше дослідити стан мовної підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта» в Україні. Тому є очевидним той факт, що потрібна модернізація педагогічної системи освіти в Україні. У цьому контексті є актуальним визначити такий шлях розвитку, в результаті якого рівень вітчизняної освіти відповідав би європейським стандартам. Однак не варто при цьому скасовувати всі здобутки та досвід вітчизняної педагогіки вищої школи.

Список літератури

1. Halasz G., 2008. A rewarding challenge. How the multiplicity of languages could strengthen Europe: Proposals from the Group of Intellectuals for Inter cultural Dialogue setup at the initiative of the European Commission. Brussels. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/rewarding-challenge-report_en.pdf
2. Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. №1 (4). С. 27–33.
3. Божович О.Д. Розвиток мовної компетенції як психологічної системи // Дисертація на здоб. наук. ст. доктора психол. н. М.: 2016. 450 с.
4. Данильчук Д. В. Український правопис: роздоріжжя та дороговкази. Київ: Либідь, 2013. 224 с.
5. Делор Ж. 1996. Образование: сокрытое сокровище. Основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века. URL: <http://www.ifap.ru/library/book201.pdf>
6. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.
7. Хомский Ноам. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли: Пер. с англ. / Предисл. Б. П. Нарумова. М.: КомКнига, 2005. 232 с.